

ҚАРАҚАЛПАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ДӘСТҮРИЙ ҮЙ-РУҰЫЗГЕР БУЙЫМЛАРЫ

Жолдасбаева Г.Р.

*Өзбекстан Республикасы илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты, Нөкис қаласы*

Қарақалпақ халқы бай дәстүрлерге ийе болып, бул дәстүрлер турмыс тәрзи, азық-аўқат, үй-руўызгер буйымларын тәртиплестириў сыяқлы күнделикли хожалық жүритиў әмелиятында өз көринисин тапқан. Солардың ишинде олар аўқатланыў әдебине тийисли үй-руўызгер буйымларын бурыннан өз турмыс тәрзине сай тәбийий материяллардан пайдаланып, қолда исленген буйымлардан күнделикли турмыста пайдаланып келген. Олар пайдаланған үй-руўызгершилик буйымлары тийкарынан, шыдамлы, кем қәрежетли болып, хожалық жүритиўде қолайлы еди. Қарақалпақ халқының дәстүрий үй-руўызгер буйымларынан бири тандыр болып, қарақалпақлар да басқа Орта Азия халықлары сыяқлы нанды тандырда писиреди. Тандыр – гүмбезли ылайдан исленген печ, оның астыңғы диаметри шама менен 1 метр, жоқарысы 35-40 см, дийўал қалыңлығы 4-5 см. Жокарғы бөлимінде отын салыў ушын тесик бар хәм қаптал тәреплеринде отынның жаныўы ўақтында ҳаўаның кирип барыўы ушын хызмет қылатуғын төрт тесик – домалақ тесик болады [Шалекенов У.Х., 1958. - 269-372]. Дала жазыўы мағлыўматларына көре: «Бир елатта (30-40 үй) 1 тандыр болатуғын еди. Хәмме өзиниң тандырда жағатуғын отынын алып келип сол тандырда нан жаўып алатуғын еди. Хәзирги күнде хәр үйде 1 тандырдан бар» [АДЖ, 2025, №7].

Тандырда шөрек жабатуғын болса, бетин сулыўлаў ушын дөңгелек ағашқа қағылған 10-15 майда темирдиң жуўмағы менен нанды шаншады. Ол темирди «тикеш» деп атайды. Нанды тандырға жабарда қол күймеў ушын қолға айрықша исленген қалта кийиледи, оны «рәпийда» деп атайды. Рәпийданың қолдың ишине қараған жағы нанға усап, дөңгеленген қатты болады, оннан тандырдың ысыўы қолға өтпейди [Қосбергенов Р., 1970. - 40].

Қарақалпақлар күнделикли турмыста көбинесе қамырдан таярланған тағамлар писирген. Аўқат писиретуғын ўақытта ун алдын самарда ийленеди. Кейин кесилип 4 мүйешли тахтаның үстине қойылады. Ол тахтаны «астақта» деп атайды. Астақтаның үстиндеги қамырды жаятуғын 1 метр шамасындағы жумыры ағашты «оқлаў» деп атайды [Қосбергенов Р., 1970. - 39]. Үйде «ас-тақта» болмағанында, оның орнына «қақпақ» деген қазанның төңкерилген ағаш қақпағы қойылған [Морозова А.С., 1954. - 205]. Ун жерге төгилмеслиги ушын, астақтаның астына, ийленген тери қойылады, оны «сыпыра» деп атайды [Қосбергенов Р., 1970. - 39-40].

Қарақалпақларда аўқаттың хәр қандай түри жергиликли усталар тәрөпинен исленген ағаш табақлар арқалы берилген. Ағаш табақтың үлкен 10-15 адам тоятуғын түрин самар (керсен) деп атаған. Оннан кишисин, 3-5 адам болып ортаға

алатуғын түрін «табақ» деп атаған. Оннан киши, балаларға аўқат беретугын қыйлыны «зерен», «қырма», «тостаған» деп атаған [Қосбергенов Р., 1970. - 38]. Қасық-табақты әпиұайы кураллардың: қырғының, қашаўдың, пышақтың жәрдеми менен иследи. Қасық-табақты соғыў ушын уста ақ талды доғалақ етип керекли узынлықта кесип алады. Жаслай кептирмей таярлайды [Өтемисов А., 1991. - 54]. Информатордың мағлыўмат бериўинше: «Ағаш қасық қолайлы болады. Бүгинги күнде ағаш қасықты сүмелек писиргенде пайдаланаман. Себеби, ағаш қасықтан пайдалансақ сүмелек қазанның астына жабысып қалмайды. Және де тарыны куўырғанда хәм сүзбе ислегенде ағаш қасық пенен тынбай былғаймыз. Себеби, темир қасық сүзбени иритип жибереди. Соның ушын ағаш қасық пайдаланылады» [АДЖ, 2025, №17].

Қарақалпақ халқы күнделикли турмыста аўқат писириўде ошақтан пайдаланған. Ошақта отты жаққанда ысырып отырыў ушын өз алдына белгили кишилеў бир ағаш қойған, оны халықта «көсеў» деп атайды. Көсеўдиң темирден исленген түри болып, оны «этөшкүр» деп атайды. Этөшкүр, көсеўдей бир темир болмайды, анаўмынаў шаланы қысып алып таслаўға бейимленген еки темирден ибарат болады [Қосбергенов Р., 1970. - 40].

Қарақалпақлар гүлалшылар тәрәпинен соғылған асхана буйымларынан да күнделикли турмыста пайдаланған. Барлық гүлал ыдыслар жүдә әпиұайы хәм дерлик безетилмеген еди. Олардың ишинде бадия жүдә өзине тән формаға ийе. Бул палаў, гөш хәм қолда жейтуғын хәр түрли қойыў аўқатларды салыў ушын қолланылған. Бадия – айланасы вертикал, бәлент табақ хәм домалақ ыдыс. Тап усы атамадағы бундай ыдыс-табақлар тек Әмиўдәрья бассейнинде емес, бәлки руслар хәм қазақлар арасында, Кавказда әзербайжанлар, Грузияда да қолланылған [Морозова А.С., 1954. - 208]. Хәзирги күнде де көплеп шаңарақларда бадия күнделикли турмыста пайдаланылып келмекте.

Сүт өнимлерин таярлаў ушын хәр түрли ыдыслар қолланылған. Солардан гүби, шелек, атлаў хәм пискек тийкарынан қатықтан май алыў ушын пайдаланылған. Ағаш усталар ақ талдан хәм қара талдан гүби менен пискек иследи [Өтемисов А., 1991. - 52]. Гүби белгили жуўан ағаштың түбинен исленген. Иши қырылып алынып қойылған, кептирилген, еки жағы тесилген 1½ метрдей узынлықтағы дөңгелек ағаш болған. Бир жағын ағаш пенен түплеген. Ол гүбиниң «түби» деп аталған. Пискектің күши менен қатықтың май қатламы айырылып шыққан. Ол қазанға қуйылып, май қалпып алынып, екінши ыдысқа қуйылған. Оны «шелек» деп атайды. Шелектің де қурылыс системасы тап гүбидей болып, тек пәс, кишилиги менен айырылады. Қатықтың май қатламы усы шелекте атланады. Буны атлайтуғын затты «атлаў» деп атайды. Атлаў да тап пискектей болып, бирақ атлаў ағаштың басына пискектегидей атанақ ағаш қойылмайды, ал узыншалаў, ортасы тесик дөңгелек ағаш қойылады. Алынған май, күйдирилип алынады ямаса күйдирилмей дузланып, малдың қарнынан исленген ыдысқа салынады. Оны өз аты менен «май қарын» деп атайды. [Қосбергенов Р., 1970. - 38-39]. Эллиққала районында жасаўшы информатор келин

болып түскенинде үйінде тастан исленген гүбинің болғанлығын хаққында айтып өтті [АДЖ, 2025, №16]. Улыўма айтқанда, гүби хәр түрли ағашлардан, темирден, пластмассадан хәм тастан исленген гүбилерден адамлар пайдаланған хәм хәтте айырым аўыл турғынлары елеге шекем пайдаланып келмекте.

Дәнди қайта ислеў ушын бәлентлиги 1,25 метрге дейин болған, бир пүтин ағаштан ойып исленген, аўыр эпиўайы «келсап» пенен «кели»ден пайдаланылған. Келсап - ағаштан исленген, төменги бөлеги жыйрықланған. Келсаптың жоқары ушында айырым ўақытлары тутқышлардың орнына 4 бағана исленген. Келиде дән хәм дуз майдалайтуғын еди [Морозова А.С., 1954. - 213]. Қарақалпақлар арасында келинің еки түри болды. Жалпақ кели хәм сопақ кели бар еди. Уста еки келини де қатты ағаштан иследи. Ағаштың ортасын қашаў менен ояды, кейнинен қырғы менен қырады. Келиге келсапты жийде ямаса ерик ағаштан иследи... XIX әсир ақыры XX әсир басында қарақалпақлар арасында сопақ келиге қарағанда жалпақ кели көбирек тараған [Өтемисов А., 1991. - 52]. Информатор бул хаққында төмендегише мағлыўмат берди: «Хәзирги күнде бизиң үйдеги кели-келсаптан қоңсыларымыз бенен биргеликте пайдаланып отырмыз. Бул кели-келсап жийдениң ағашынан исленген. Сүмелек писиргенде кели-келсаптан пайдалансақ өнимли болады. Бийдайды бөрттирип болып келиге түйиледи. Келиде түйилген бийдай жумсақ болып қалады хәм бул бийдайдан таярланған сүмелек өзгеше мазалы болады» [АДЖ, 2025, №18]. Хәзирги күнде де кели-келсаптан айрым хожалықлар күнделикли турмысында елеге шекем пайдаланып келмекте.

Ғәлле қол дигирманының күши менен унға айланады. Ол ең әўели келиге салып түйиледи. Кейин дигирманға салынады. Дигирман еки дөңгелек, таўдың тасы болып, бир-бирине тийетуғын жерин, шуқып тисли етип қояды. Ортасында тесиги болып, астыңғы тесигине атанақ етип, кишкене ағаш қойылады. Оны «бақалақ» деп атайды. Оның ортасында кишкене шуқырлаў жери болады. Үстиңги тастың бақалағындағы сүйирлеў ағаш, сол шуқанаққа кирип турады хәм адам тартқыш пенен үстиңги тасты айландырғанда астыңғы тастың бақалағындағы шуқыр, үстиңги тастың бақалағындағы ағашты илип, оны өз уясынан шығармай айландырады. Усының нәтийжесинде ғәлле унға айланады [Қосбергенов, 1970. - 39]. 1858-жылы Қонырат қаласында қарақалпақлар арасында болған М.Н. Галкин: «бийдайды майдалаў ушын бир ғана дигирман бар хәм бунда көбинесе эпиўайы дигирман таслары қолланылған», - деген мағлыўматты келтирген [Галкин М.Н., 1868. - 180]. XX әсирде жўёри унын дигирман деп аталған дән майдалаў ушын қол машинасынан пайдаланған хәм бул аўылдағы хәр бир үйде болған. Кейинрек аўыл хәм қалаларда мини карханаларда киши дигирманлар жүзеге келди, ол «қараз» деп аталатуғын еди [Сейдаметова Г.У., Курбанова З.И., Акимниязова Г.А., 2022, - 98-111]. Информатордың мағлыўмат бериўинше: «Дигирманды бийдай хәм жўёрини майдалап ун қылыў ушын пайдаландық. Бала ўақтымда қол дигирманынан кемпир апам пайдаланды. Кейин оның орнына «ешек дигирман» пайдаландық. Бунда дигирманды ешекке байлап қоямыз хәм ешек оны айландырады, бул дигирманда

1 күнде 1 қалта ун алатуғын едик» [АДЖ, 2025, №6]. Хәзирги күнде дигирман пайдаланылмаса да ол өз ўақытында халықтың тийкарғы пайдаланатуғын үй-руўызгер буйымы болған.

Шай ушын суў майда мыс ыдысларда «тунча» ямаса мойынсыз шойын гүзелерде, ошақ астындағы ыссы шоқларға салынған «дүмше»лерде қайнатылған [Морозова А.С., 1954. - 208]. Эллиқкала районында алып барылған этнографиялық экспедицияда эне усындай дүмшелерди көрдик. Аўыл турғынлары олардан күнделикли турмысында елеге шекем пайдаланып келмекте екен. Және де қарақалпақлар аўқатланғанда реңли таўарлардан исленген «дәстүрхан»нан пайдаланған.

Азық-аўқат тийкарынан хәр қыйлы түрдеги қалталарда сақланған. Дән хәм жармалар «қап» деп аталған жүн қалталарда ямаса «шанаш» деп аталған үлкен териден исленген қалталарда сақланған. Сыйыр майы «қарын» деп аталған қарамал асқазанынан исленген қалталарда сақланған. Өсимлик майын (егер оның запасы үйде аз болған жағдайда) «кабак», «дебле» деген кишкене ыдысларда сақлаған. Қабақларда болса дуз хәм сүт – «ауыз қабақ» хәм суў – «суў қабақ»та сақланатуғын еди [Морозова А.С., 1954. - 209]. Бундай үлкен суў қабақларды қарақалпақлар өзлери егип алған хәм жергиликли базарларда кеңнен сатылған. Мүмкиншилиги бар хожалықлар суўды қумға қуйып қойған. Қум – жергиликли қумбызшы – гүлалшылар тәрәпинен исленген [Қосбергенов Р., 1970. - 38]. Хәзирги күнде қабақтан исленген ыдыслар пайдаланылмайды.

Қарақалпақлардың дәстүрий аўқатланыў әмелиятына тийисли үй-руўызгер буйымлары олардың турмыс тәрзи, қоршаған орталық хәм отырықшы турмыс кеширгенлиги менен үзликсиз байланыслы. Олар оғада қолайлы, ағаш хәм түрли материяллардан исленген, өзгеше дизайнға ийе. Мәселен, ағаштан исленген қасықлар әпиўайы болып, айырым ўақытлары миллий қарақалпақ нағыслары менен безетилген. Бирақ, айырым хожалықларға ыдыс-табақлар жетиспегенликтен қойыў аўқатларды қолда жеген хәм бир кесада гезеклесип шай ишкен. Әлбетте, бул сол дәўирдеги унамсыз процесс есапланады. Деген менен, дәстүрий асхана буйымлары қарақалпақ халқының миллийлигин хәм үрп-әдет дәстүрлерин көрсетип берийши бизлердиң материяллық байлығымыз есапланады. Хәзирги күнде қарақалпақ дәстүрий үй-руўызгер буйымлары сувенир хәм этнографиялық естелик болып, музейлерде хәм миллий байрамларда көргизбе сыпатында қойылатуғын болды. Бирақ, қуўанышлы тәрәпи сонда айырым дәстүрий үй-руўызгер буйымлары хәзирги күнде де айырым аўыллық жерлерде күнделикли турмыста пайдаланылып келмекте.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Шалекенов У.Х. Быт каракалпакского крестьянства Чимбайского района в прошлом и настоящем // ТХАЭЭ, том III. Москва, 1958. – с. 269-372.
2. Автордың дала жазыўлары (АДЖ), 2025, №7. Турткул районы Шорахан АПЖ.

Информант: Казаков Момин.

3. Қосбергенов Р. Қарақалпақ халқының колониаль дәуірдеги мәдениаты хәм турмысы (1873-1917). – Нөкис, 1970.

4. Морозова А.С. Культура домешнего быта каракалпаков начала XX века (к вопросу этногенеза). //Тарийх илимлери кандидатлық диссертациясының қолжазбасы. Ташкент, 1954. //ӨзР ИА ҚҚБ фундаменталлық китапханасының қол жазбалар фонды. Инв. №170680.

5. Өтемисов А. Қарақалпақлардың өнер-кәсиплери. – Нөкис, 1991.

6. Автордың дала жазыўлары (АДЖ), 2025, №17. Қанлыкөл районы Арзымбетқум АПЖ. Информант: Худайбергенова Пердегүл.

7. Автордың дала жазыўлары (АДЖ), 2025, №16. Эллиққала районы Думанқала МПЖ. Информант: Тилеўимбетова Мария.

8. Автордың дала жазыўлары (АДЖ), 2025, №18. Қанлыкөл районы Арзымбетқум АПЖ. Информант: Акимова Алтынгүл.

9. Галкин М.Н. Этнографические и исторические материалы по Средней Азии и Оренбургскому краю. СПб., 1868.

10. Сейдаметова Г.У., Курбанова З.И., Акимниязова Г.А. Традиционное питание в повседневных практиках жителей Каракалпастана в 1960-1970 гг. //Вопросы истории, 2022, № 5 (2). с. 98-111.

11. Автордың дала жазыўлары (АДЖ), 2025, №6. Турткул районы Шорахан АПЖ. Информант: Розибоев Тоир.